

A eficácia do FibroScan® como método de diagnóstico não invasivo em pacientes com esteatose e fibrose com diagnóstico prévio de biópsia hepática: uma revisão sistemática e metanálise

Artigo Original

Maria Clara Del Pintor Pasotti ¹
Vitor Lima de Queiroga ¹
Profa. Dra. Sabrina T Reis ²

¹ Faculdade Atenas
² Universidade de São Paulo

Resumo

O artigo revisa a eficácia do FibroScan® como método de diagnóstico não invasivo para esteatose e fibrose hepática, comparando-o com a biópsia hepática, que é o padrão-ouro. A revisão incluiu dados de 1679 pacientes, selecionados a partir de bases de dados como PubMed e Lilacs, utilizando critérios rigorosos. Os resultados mostraram que o FibroScan® possui alta precisão diagnóstica, com valores de sensibilidade e especificidade consideráveis. No estudo, o CAP teve uma precisão diagnóstica de 0,87, e o LSM para fibrose avançada foi de 0,80. A revisão concluiu que o FibroScan® é eficaz na detecção e diagnóstico de esteatose e fibrose, apresentando-se como uma alternativa viável à biópsia hepática devido à sua natureza não invasiva, rápida e reprodutível.

Abstract

The article reviews the effectiveness of FibroScan® as a non-invasive diagnostic method for hepatic steatosis and fibrosis, comparing it to liver biopsy, which is the gold standard. The review included data from 1679 patients, selected from databases such as PubMed and Lilacs, using stringent criteria. The results indicated that FibroScan® has high diagnostic accuracy, with significant sensitivity and specificity values. In the study, CAP had a diagnostic accuracy of 0.87, and LSM for advanced fibrosis was 0.80. The review concluded that FibroScan® is effective in the detection and diagnosis of steatosis and fibrosis, presenting itself as a viable alternative to liver biopsy due to its non-invasive, quick, and reproducible nature.

Introdução

O predomínio da doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD) está ocorrendo devido ao aumento dos níveis de obesidade e diabetes tipo 2, sendo atualmente a causa mais comum de doença hepática crônica em todo o mundo [1]. Nesse sentido, a morbidade e mortalidade relacionadas ao fígado estão ligadas ao desenvolvimento de esteatohepatite não alcoólica (NASH), que com um prognóstico ruim pode evoluir para lesões de fibrose e cirrose [2]. Dessa maneira, aumenta-se o risco de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular e há um risco aumentado de mortalidade cardiovascular e diabetes mellitus tipo 2 [3]. Mesmo que a maioria dos pacientes com esteatohepatite não evolua para fibrose avançada ou cirrose, essa alta

prevalência significa que muitos pacientes desenvolvem doença hepática crônica, sendo assim, uma das principais causas de indicações para transplantes de fígado na Europa e nos Estados Unidos da América [4].

Um fígado em estágio de fibrose é recorrente em pacientes com doenças hepáticas crônicas [5], esse quadro hepático pode evoluir para cirrose, o que é caracterizado por “conversão difusa da arquitetura normal do fígado em nódulos estruturalmente anormais” [6]. Além disso, a cirrose é uma condição pré-maligna para carcinomas hepatocelulares, sendo essa a terceira maior causa global de mortalidade por câncer [7]. A presença de um fígado com fibrose é um grande preditor de eventos clínicos, tanto em termos de mortalidade geral quanto de morbidades e mortalidades

relacionadas ao fígado [8,9].

Nesse contexto, um dos principais desafios é a identificação dos pacientes que possuem maiores chances de agravamento da fibrose e podem se beneficiar do tratamento com novas farmacoterapias [10,11]. Logo, é necessário um diagnóstico recente de fibrose para tratar suas causas, orientar a vigilância e evitar sua evolução em quadros de malignidade, buscando um bom prognóstico ao paciente. Sabe-se que a biópsia hepática é o padrão-ouro aceito pelos especialistas, entretanto, ela é limitada por sua invasividade, custo elevado, possibilidade de erro de amostragem, variabilidade na interpretação e dificuldade de repetição para monitoramento de fibrose [12,13,14,15]. Uma vez que um fígado com fibrose apresenta graus de evolução até que se chegue ao quadro de cirrose. Ademais, o método de diagnóstico invasivo pode estar associado a complicações raras, mas graves [16].

Dessa forma, a busca por desenvolvimento de métodos diagnósticos não invasivos para avaliar a fibrose hepática tem sido uma área de constante pesquisa e nos últimos anos várias ferramentas foram descobertas, como FibroScan® (Echosens, Paris, França), impulso de força de radiação acústica (ARFI, Siemens Medical Solutions, Mountains View, CA), elastografia e cisalhamento supersônico imagens (SSI), os quais quantificam a fibrose hepática a partir da medição da propagação da onda de cisalhamento mecânica ou de ultrassom através do parênquima hepático [17,18,19,20,21,22].

Dentre esses novos métodos de diagnósticos não invasivos, tem-se em ênfase o Fibroscan®, que é um diagnóstico baseado em elastografia transitória, a partir da medição da rigidez do fígado. Esse exame é feito de forma não invasiva, rápida, indolor e é reprodutível [23]. Tal diagnóstico se baseia em uma aquisição ultrassônica de eco de pulso, chamado de elastografia transitória controlada por vibração (VCTE), o qual possibilita a quantificação da velocidade de uma onda de cisalhamento induzida

mecanicamente no tecido hepático, com a finalidade de gerar uma estimativa do grau de fibrose do órgão a partir de uma medição da rigidez (LSM) [24,25]. Posteriormente, o diagnóstico foi completado com a capacidade de quantificar a esteatose hepática partindo da medição da atenuação ultrassônica da onda de eco, denominada de parâmetro de atenuação controlada (CAP). [26,27]

Para o diagnóstico por FibroScan® há duas sondas criadas pelo fabricante para a realização do teste, a princípio foi feita a sonda M, clássica, todavia, alguns dos resultados começaram a ser prejudicados com o uso dela, devido ao grau de obesidade dos pacientes, levando a taxas de falhas de medição que atingem 8% em pacientes com sobrepeso (índice de massa corporal [IMC] $\geq 25\text{kg/m}^2$) e 17% em pacientes obesos (IMC $\geq 30\text{kg/m}^2$) [28].

Nesse caso, como uma forma de solucionar esse problema, o fabricante desenvolveu a sonda XL, específica para pacientes com sobrepeso e obesidade. Em comparação com a sonda M, a sonda XL usa uma frequência central mais baixa (2,5 vs 3,5 MHz para a sonda M), tem um diâmetro de ponta maior (12 vs 9 mm para a sonda M) e mede mais profundamente abaixo da superfície da pele (3,5-7,5 vs 2,5-6,5 cm para a sonda M) [28]. Essa sonda XL, além de ser uma sonda que contém um transdutor ultrassônico de menor frequência e maior sensibilidade, apresenta um comprimento focal mais profundo, uma maior amplitude de vibração e uma maior profundidade de medição sob a superfície da pele [29].

O enfoque desta revisão sistemática será, portanto, o FibroScan®, como um método de diagnóstico não invasivo, para hepatopatias, em especial a esteatose não alcoólica, graus de fibrose e conseqüentemente respectivas evoluções dos quadros. Assim, a análise desse diagnóstico não invasivo foi embasada no padrão-ouro de diagnóstico que é a biópsia hepática.

Materiais e métodos

Estratégia de pesquisa de literatura

De acordo com as recomendações do PICO, a questão que orientou esta revisão sistemática foi: O FibroScan método não invasivo de exame é útil para o diagnóstico de hepatopatias, em especial a esteatose não alcoólica e fibrose?

Realizamos uma estratégia de pesquisa que foi feita com base nos princípios norteados pelo instrumento para coleta de dados validado por Ursi, 2005 e Plataforma Internacional de Registro de Ensaios Clínicos (PRISMA), essa pesquisa consistia na busca por referências nas bases de pesquisa (PubMed e Lilacs). Tal estratégia ocorreu de modo independente entre os autores, as listas das referências bibliográficas foram pesquisadas manualmente baseando suas buscas em palavras chaves, que foram: diagnóstico, comparação de diagnósticos, FibroScan, biópsia hepática, hepatopatias, esteatose, fibrose, cirrose e elastografia transitória. Alguns filtros foram inseridos, que são eles: Clinical Study, Clinical Trial, Controlled Clinical Trial, Observational Study, Randomized Controlled Trial.

Critérios de inclusão e exclusão

As referências pré-selecionadas foram incluídas se preenchessem os seguintes critérios selecionados: 1. Série original; 2. Texto completo disponível; 3. Título ou resumo contendo as palavras-chaves; 4. Artigo avaliou o desempenho de métodos não invasivos no estadiamento de fibrose em indivíduos diagnosticados ou com suspeita de hepatopatias; 5. O exame histológico (biópsia hepática) foi realizado como contraprova aos métodos não invasivos; 6. Estudo incluiu mais de 50 pacientes a serem avaliados. Aqueles estudos que não foram classificados como Estudo Clínico, Ensaio clínico, Ensaio clínico controlado, Estudo observacional e Teste controlado e aleatório foram excluídos. Os artigos que usaram de alguma forma qualquer outro ser, que não os humanos, foram excluídos.

Seleção dos trabalhos

Ao combinar as palavras chaves durante as buscas, foram encontrados ao todo 452 artigos, entretanto vários deles se repetiram

nas diferentes buscas. Foi feita uma análise dos textos buscando quais se relacionavam de maneira direta com o estudo, assim, um total de 31 artigos (junção da seleção de cada um dos integrantes) foram selecionados, sendo que desses 31 artigos, 16 excluídos por critério de data, selecionando apenas ensaio clínicos posteriores a 2016, 11 artigos excluídos por não serem condizentes. Por fim, foram analisados os artigos em conjunto, deixando o estudo com 4 ensaios clínicos que ficaram em consenso de ambos os participantes e do terceiro participante, o pesquisador sênior. Como detalhado no fluxograma da figura 1.

Definição e estadiamento da Fibrose Hepática

A definição e o estadiamento do grau de fibrose e o consequente quadro de cirrose foram definidos por Metavir e NASH CRN (NASH Clinical Research Network).

Extração dos dados nas referências e avaliação qualitativa

Os dois autores pesquisaram de forma independente nos bancos de dados selecionados previamente (PubMed e Lilacs), os dois leram os artigos e os selecionaram conforme o preenchimento aos critérios de inclusão e exclusão. Da mesma forma que ocorreu com a seleção dos artigos e leitura, a elegibilidade e qualidade do estudo foram avaliadas isoladamente por cada integrante. Os integrantes extraíram e tabelaram as informações dos artigos conforme o modelo Ursi 2005, modelo este predefinido em documento no Word 2013, e a Plataforma Internacional de Registro de Ensaios Clínicos (PRISMA).

Nesse contexto, foram extraídas as seguintes informações: Título; Tipo de publicação; Objetivo ou questão de investigação; Amostra; Tratamento de dados; Intervenções realizadas; Resultados; Análise; Nível de evidência; Avaliação do rigor metodológico. Posteriormente, com o objetivo de selecionar melhor os estudos e extrair melhor as informações, foi feita a colheita, de forma mais específica, dos seguintes tópicos: Tamanho da amostra; Tipo de estudo; Análise estatística; Nível de evidência; Rigor

metodológico. Além dessas informações, foram colhidos também os dados referentes aos resultados das pesquisas (valores de corte, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e valores ROC [curva AUROC]). Com o objetivo de solucionar as discordâncias entre cada um dos autores, os artigos selecionados por ambos foram submetidos a uma análise do pesquisador sênior. Este tendo como base os critérios de elegibilidade conseguiu solucionar as divergências entre os artigos selecionados. Para a sistematização dos resultados buscados pelos autores foi utilizado o software RStudio para a realização do gráfico (forest) da metanálise.

Avaliação da precisão diagnóstica

Para a avaliação da precisão diagnóstica dos métodos não invasivos na detecção de hepatopatias incluídos em nossa revisão, foram utilizadas as curvas AUROC, as sensibilidades e especificidades resumidas, valores preditivos negativos e positivos e a razão de verossimilhança (positiva e negativa). A curva AUROC resumida usa os valores preditivos positivos e negativos para estabelecer os cortes de precisão diagnóstica, neste caso, diagnóstico de hepatopatias.

Resultados

Características dos estudos selecionados

Todos os 4 artigos selecionados são provenientes do continente europeu, sendo 50% no Reino Unido (2 estudos selecionados) e 50% na França (2 estudos selecionados). Além disso, 2 desses artigos são multicêntricos (50% dos estudos selecionados) e 2 são artigos de centro único (50% dos estudos selecionados). Sobre a descrição do estudo vale ressaltar que todos são prospectivos (100% dos estudos selecionados).

Características dos pacientes selecionados

No total, 1896 indivíduos foram incluídos. Após a remoção de alguns indivíduos pelos

critérios de exclusão, 1679 indivíduos foram selecionados para serem analisados. Dentre esses que foram selecionados foram 741 com doença hepática gordurosa não alcoólica, 450 com NASH com probabilidade para prognóstico de cirrose e 705 com hepatopatias de causa indefinida. Pacientes do sexo masculino representou basicamente 50,4% de todos os pacientes selecionados (956 dos 1896 pacientes). A média das idades dos indivíduos quantificados foi de 54 anos, sendo que nenhum deles era menor de idade (todos os artigos estabeleceram como critério de inclusão idade maior ou igual a 18 anos). Nos 4 estudos selecionados a média das idades superou a faixa dos 50 anos de idade em 3 deles (58,3 anos; 54 anos; 56,7 anos) em 1 deles a média das idades não superou os 50 anos de idade (48 anos).

Síntese de evidências

Detectando a Esteatose e a Fibrose

No primeiro trabalho incluído [30] com 415 pacientes selecionados pelo estudo, 380 pacientes possuíam um exame de biópsia hepática interpretável e valores válidos conforme os critérios do estudo para o parâmetro de CAP. Conforme uma avaliação a partir da biópsia hepática, o grau de esteatose e a sua distribuição foi detectada da seguinte forma: os 380 pacientes foram divididos nos seguintes estágios S0 = 47 pacientes, S1 = 89 pacientes, S2 = 107 pacientes, S3 = 137 paciente, esses valores representaram respectivamente 12%, 23%, 28%, 36% dos pacientes. Em um diagrama de caixa, foi apresentada a relação entre o parâmetro de CAP e o grau de estadiamento de esteatose e a partir dele foi possível perceber que quanto maior o grau de esteatose conforme seus graus de estadiamento maior será o valor de CAP. Ainda tendo como base o diagrama de caixa, houve uma diferença significativa nos valores de CAP entre os graus S0, S1 e S2 da esteatose, já nos graus S2 e S3 essa diferença não foi significativa, denotando uma diminuição da detecção por CAP nesses graus. A relevância e efetividade diagnóstica do CAP foi feita através das AUROC's e do

índice de Youden (método de avaliação de precisão diagnóstico que usa critérios de especificidade e sensibilidade). Em relação a fibrose, Eddowes et. Al. fizeram um estadiamento baseado em 5 fases da progressão de fibrose, são eles: F0 (62 pacientes – representando 17% do total), F1 (86 pacientes - representando 23% do total), F2 (85 pacientes – representando 23% do total), F3 (106 pacientes – representando 28% do total) e F4 (34 pacientes – representando 9% do total). É importante ressaltar que o número de pacientes submetidos ao método de detecção de fibrose neste estudo é menor, pois o LSM necessita de um tamanho de biópsia e de um valor de CAP específico para a sua realização. O gráfico que explicita a precisão diagnóstica do CAP (esteatose) e LSM (fibrose) traz que o CAP tem uma precisão diagnóstica de 0,87 (intervalo de confiança [IC] entre 0,82 e 0,92) em relação ao padrão-ouro e que o LSM para medição da fibrose avançada tem uma precisão de 0,80 (IC entre 0,75 e 0,84) em relação ao padrão-ouro.

No segundo estudo incluído [31], 705 pacientes (diabéticos) com doença hepática sem causa prévia definida foram incluídos. Um total de 455 pacientes (64%) foram submetidos ao exame do FibroScan® com a utilização da sonda M e 250 pacientes (35,4%) foram submetidos a elastografia com o uso da sonda XL. Dentre os 455 pacientes investigados com a sonda M, valores válidos para CAP foram obtidos em 437 pacientes (96%) e não confiáveis em apenas 18 pacientes (3,95%), já nos 250 pacientes investigados com o uso da sonda XL, valores válidos para o CAP foram encontrados em 232 pacientes (92,8%), 14 pacientes (5,6%) não confiáveis e 4 pacientes (1,6%) com falhas. Dessa forma, 669 pacientes foram avaliados conforme os critérios de inclusão e exclusão para os exames posteriores (LSM e CAP). Destacou-se ainda o valor médio do CAP (282 dB/m) e a sua não diferenciação entre pacientes do sexo masculino e feminino. Feita essa diferenciação e quantificação os resultados foram: 326

pacientes (74,6% - dos 437) com esteatose afetando mais de 10% dos hepatócitos (esteatose grau 1 – CAP > 236 dB/m), 218 pacientes (49,9% - dos 437) apresentaram esteatose afetando mais de 33% dos hepatócitos (esteatose grau 2 – CAP > 282 dB/m) e 104 (23,8%) apresentaram na submissão ao CAP esteatose afetando mais de 66% dos hepatócitos (esteatose grau 3 – CAP > 321 dB/m). Em relação a detecção da fibrose, Roulot et. Al. fizeram um estadiamento dessa baseados nos valores obtidos por meio do LSM. Tendo isso em mãos, a fibrose foi dividida em dois estágios principais: fibrose não significativa (LSM < 8kPa – um total de 584 pacientes neste grupo, representando 87,3% do total) e fibrose significativa (LSM > 8kPa – um total de 85 pacientes neste grupo, representando 12,7% do total). Neste estudo, o método utilizado foi o LSM, que consiste na medição da rigidez do fígado usando as sondas do FibroScan®. É importante ressaltar que o número de pacientes submetidos ao CAP e ao LSM foi o mesmo. Este estudo não quantifica fibrose, apenas esteatose. Diante disso, a precisão diagnóstica do FibroScan® para detectar os diferentes graus de esteatose foi S1 (sonda M – 0,82 com IC entre 0,77 e 0,87 / sonda XL – 0,82 com IC entre 0,77 e 0,88), S2 (sonda M – 0,88 com IC entre 0,83 e 0,93 / sonda XL – 0,87 com IC entre 0,82 e 0,93), S3 (sonda M – 0,92 com IC entre 0,88 e 0,96 / sonda XL – 0,93 com IC entre 0,89 e 0,97). É importante salientar que Roulot et. Al. utilizaram uma forma de abordagem diferente dos demais estudos incluídos nesta revisão, uma vez que buscando estadar a fibrose significativa, eles realizaram primariamente o método elastográfico e posteriormente o método de histologia hepática. Ou seja, enquanto os outros estudos realizavam primeiramente a biópsia hepática e depois o FibroScan®, Roulot et. Al. primeiro diminui sua amostragem através do método não-invasivo (buscando segregar os pacientes com fibrose significativa dos demais) e depois comprovou o diagnóstico com o método histológico.

No terceiro trabalho incluído [32], foram

avaliados 450 pacientes que poderiam ser eventualmente incluídos, 350 dos quais acabaram sendo incluídos na construção do escore FAST (FibroScan-AST), escore este avaliado posteriormente sob a submissão e validação de sete coortes, envolvendo ao todo 1026 pacientes. O escore FibroScan-AST foi desenvolvido com o objetivo de identificar pacientes com NASH, pacientes com elevada atividade da NAFLD (NAS maior ou igual a 4) e pacientes com fibrose avançada (fibrose em estágio 2 ou superior). Esse escore possibilita uma avaliação não invasiva dos pacientes. Dessa forma, reduzindo a utilização do padrão-ouro. Usando o método CAP, os 350 pacientes foram estadiados conforme a pontuação escolhida pelos autores para avaliação da esteatose (NASH CRN): grau S0 de esteatose (ausência de esteatose) 17 pacientes (5% dentre os 350 escolhidos), grau S1 de esteatose 87 pacientes (25% dentre os 350 escolhidos), grau S2 108 pacientes (31% dentre os 350 escolhidos), grau S3 de esteatose (39% dentre os 350 escolhidos). Posteriormente, esses dados colhidos para a avaliação e estadiamento da esteatose foram utilizados para a quantificação e formação da pontuação da atividade da NAFLD (NAS maior ou igual a 4), essa quantificação incluiu um total de 239 pacientes (68% dentre os 350 escolhidos) com avanço na NAFLD. Newsome et. Al. neste estudo quantificaram e estadiaram a fibrose seguindo os critérios da NASH CRN (o mesmo usado na esteatose). A fibrose foi dividida em F0 (60 pacientes – correspondendo a 17% do total de pacientes incluídos), F1 (80 pacientes – correspondendo a 23% do total de pacientes incluídos), F2 (81 pacientes – correspondendo a 23% do total de pacientes incluídos), F3 (101 pacientes – correspondendo a 29% do total de pacientes incluídos) e F4 (28 pacientes – correspondendo a 8% do total de pacientes incluídos). Dessa forma, o escore desenvolvido no referido artigo, o FAST (pontuação FibroScan-AST – NASH + NAS maior ou igual a 4 + F maior ou igual a 2),

tem uma acurácia diagnóstica de 0,80 com intervalo de confiança entre 0,76 e 0,85.

No quarto presente estudo incluído [33], foram avaliados 328 pacientes adultos (idade > 18 anos) diagnosticados com doença do fígado gorduroso ligada a fatores não alcoólicos submetidos a biópsia hepática e medição da rigidez do fígado. Após a exclusão de 37 pacientes com base nos critérios de exclusão (tamanho da biópsia hepática < 10mm e a não disponibilidade de todos os métodos de exame não invasivos). Com relação ao estadiamento da fibrose, os pacientes foram divididos em graus: S0 (comprometimento hepático inferior a 5%), S1 (comprometimento hepático entre 5% e 33%), S2 (comprometimento hepático entre 34% e 66%), S3 (comprometimento hepático superior a 66%). Feito esse estadiamento o número de indivíduos em cada grau foi correspondente a 3% (10 pacientes no estágio S0), 38% (109 pacientes no estágio S1), 32% (93 pacientes no estágio S2) e 27% (79 pacientes no estágio S3), respectivamente. Neste estudo, Cassinoto et. Al. tiveram por objetivo analisar a fibrose em pacientes com DHGNA (doença hepática gordurosa não alcoólica) por meio de métodos não invasivos. A fibrose neste referido estudo foi dividida em 4 estágios: F0 (ausência de fibrose), F1 (fibrose perisinusoidal/portal), F2 (perisinusoidal e portal/periportal), F3 (fibrose septal ou em ponte) e F4 (cirrose). A disposição dos pacientes nos graus de estadiamento seguiu os seguintes números: F0 (25 pacientes – 8,6% do total de pacientes), F1 (60 pacientes – 20,6% do total de pacientes), F2 (80 pacientes – 27,5% do total de pacientes), F3 (77 pacientes – 26,5% do total de pacientes) e F4 (49 pacientes – 16,8% do total de pacientes). A precisão diagnóstica do FibroScan® em relação a fibrose foi de 0,82 para F2 (intervalo de confiança entre 0,76 e 0,87), 0,86 para F3 (com intervalo de confiança entre 0,8 e 0,9) e 0,87 para F4 (com intervalo de confiança entre 0,79 e 0,92). A esteatose não recebeu gráfico ROC, pois neste estudo, a esteatose foi associada a um fator que pode impactar na rigidez

hepática, possuindo um coeficiente (coeficiente de Spearman) de 0,28 e 0,22.

Discussão

Nesta revisão sistemática foram incluídos 4 ensaios clínicos que apresentam o mesmo objetivo de avaliar a acurácia diagnóstica do FibroScan®, com suas respectivas sondas M e XL, a partir de seus diferentes métodos de estadiamento, LSM e CAP, tendo como controle o diagnóstico realizado por biópsia, método considerado padrão-ouro. Tais estudos avaliaram a prevalência de patologias hepáticas crônicas, de maneira especial neste estudo a esteatose e fibrose. Nesse sentido, unanimemente, o FibroScan® e seus métodos, apresenta-se como uma alternativa eficaz na avaliação diagnóstica para a esteatose e fibrose.

Atentando aos crescentes índices de hepatopatias crônicas, em especial a esteatose e a fibrose, há a necessidade de um diagnóstico não invasivo e principalmente reprodutível, permitindo ao profissional de saúde tomar decisões rápidas buscando um bom prognóstico ao paciente. O FibroScan®, nesse contexto, é um desses métodos que de acordo com os ensaios clínicos analisados nesse estudo mostrou-se confiável para a detecção da esteatose e da fibrose em seus diferentes graus. A precisão do diagnóstico foi estimada usando AUROCs para as categorias de esteatose e fibrose.

Os ensaios clínicos utilizados em nossa revisão usaram como padrão de referência a biópsia hepática, que utilizou patologistas duplos cegos, desconhecidos ao diagnóstico. Já para a realização da testagem com o FibroScan®, profissionais treinados e certificados pelo fabricantes fizeram de acordo com as recomendações, também cegos para o diagnóstico e para o exame histológico e apenas exames com pelo menos 10 medidas individuais válidas foram considerados válidos. Assim, o dispositivo FibroScan® mede simultaneamente LSM e CAP usando a tecnologia VCTE.

Um dos artigos incluídos em nossa revisão realizado por Eddowes et. Al. examinou a associação de VCTE contemporâneo e a biópsia hepática,

demonstrando uma alta aplicabilidade da taxa de VCTE sendo ela de 97% em uma grande coorte de NAFLD no Reino Unido com IMC de até 53,2 kg/m². Além disso, o diagnóstico de esteatose pelo CAP é relevante para confirmar qualquer grau de esteatose, apresentando grande potencial para resultar em uma intervenção farmacológica ou cirúrgica. Já os valores de LSM em comparação com a biópsia hepática, há uma clara demarcação entre os diferentes graus de fibrose para corte de Youden e para casos com alta sensibilidade ou especificidade. Assim, CAP e LSM são confiáveis para avaliar de forma não invasiva esteatose e fibrose hepática. Ao analisar os dados de modelagem conclui-se que conforme a prevalência de fígado com fibrose, em estágios F2 ou F4, diminui, há uma redução proporcional no VPP (valor preditivo positivo) e aumento no VPN (valor preditivo negativo), uma informação relevante, pois os pontos de corte gerados na atenção secundária são frequentemente aplicados na atenção primária, sem levar em conta a diferença marcante na prevalência. Um ponto forte nos resultados, deve-se que ao incorporar a ferramenta de recomendação automática de sonda, é possível garantir que a sonda correta fosse usada para gerar os valores LSM e CAP. Portanto, este estudo confirma a alta aplicabilidade e a baixa taxa de falha de VCTE, demonstra que a leitura LSM não está influenciada por outros componentes histológicos ou escolha de sonda, além de fornecer uma gama abrangente de pontos de corte para LSM e CAP, dependendo do valor que um médico atribui aos falsos positivos/falsos negativos, bem como levando em consideração a prevalência do grau de fibrose. Isso será fundamental para a implantação do VCTE em uma variedade de configurações clínicas. [30]

Outro estudo incluído em nossa revisão realizado por Newsome et. Al, o qual apresenta um escore que identifica os pacientes com NASH progressivo. Escolheu-se, portanto, NASH com NAS ≥ 4 e F ≥ 2 , baseada em estudos terapêuticos. Tal estudo mostrou que o FibroScan® pode ter uma

grande influência na tomada de decisão clínica. Assim, usar esse método de diagnóstico reduz falsos positivos, evita falsos negativos e principalmente reduz o número de biópsias. O estudo concluiu que a pontuação FAST permite a identificação de maneira mais eficiente em pacientes em risco com NASH progressivo, sendo esses alvos para tratamentos posteriores, evitando uma evolução ruim do quadro [32].

Em nossa revisão incluímos apenas estudos experimentais, entretanto na literatura existem estudos retrospectivos e comparativos que corroboram aos nossos achados. O estudo coorte retrospectivo realizado por Lédinghen et. Al., mostrou que o CAP medido com a sonda XL apresentou desempenho de bom a excelente para o diagnóstico de cada estágio de esteatose. Assim, o CAP utilizando a sonda XL do FibroScan®, poderia se tornar um parâmetro objetivo da síndrome metabólica e sua evolução poderia ser útil no acompanhamento de pacientes obesos [34]. Seguindo a mesma linha de raciocínio em conformidade com os estudos incluídos, nesse momento estabelecendo o grau comparativo com fibrose, o estudo prospectivo comparativo realizado por Ragazzo et. Al., exibiu a precisão diagnóstica do FibroScan® no estadiamento da fibrose, em graus F2, F3 e F4, com gráficos de área sob a curva com valores elevados, demonstrando a eficácia do método diagnóstico. Nesse sentido, o estudo conclui, que FibroScan® foi o método mais preciso no diagnóstico de fibrose significativa e avançada, ao ser comparada com o APRI (índice da razão aspartato aminotransferase-plaquetas) e a elastografia transitória mostrou-se ser o método mais eficaz para avaliar todos os graus de fibrose [35].

Outro estudo incluído em nossa revisão, elaborado por Cassinotto et. Al., com pacientes com o diagnóstico prévio de esteatose, a partir da biópsia hepática, conseguiu analisar níveis de evolução para fibrose. Entretanto, é preciso ressaltar que nesse estudo, o desempenho do diagnóstico com FibroScan® foi restrito a sonda M na população de pacientes selecionados,

abrindo brechas para a diminuição da precisão em pacientes com graus de obesidades mais elevados, uma vez que o fabricante orienta usar uma outra sonda, a XL, nesses casos. Dessa forma, a obesidade foi, nesse estudo, a principal característica associada a um aumento significativo na taxa de falha com o uso do FibroScan®. Assim, neste estudo comparou-se outros dois métodos não invasivos além do FibroScan® e mesmo assim, a elastografia mostrou-se eficaz ao diagnóstico de diferentes estágios de fibrose hepática, um bom desempenho comparado a biópsia e aos demais métodos, que são eles o SSI e o ARFI. Além disso, é interessante notar que na análise univariada, os resultados do FibroScan® tiveram uma leve correlação com a esteatose e o escore de atividade da NAFLD [33].

Em confirmação a necessidade da utilização da sonda certa para cada paciente o estudo de Berger et. Al., mostrou que a depender da escolha da sonda os resultados podem ser significativamente diferentes, o que pode levar ao clínico a uma avaliação incorreta da rigidez hepática. Conclui-se então que a sonda XL do FibroScan® deve ser usada para quantificar LSM em pacientes com IMC maior que 32 kg/m². Já a sonda M deve ser usada em pacientes com IMC menor que 32 kg/m² [36].

É possível, portanto, notar a eficácia da medição hepática em pacientes com grau elevado de obesidade a partir do uso da sonda XL no ensaio clínico realizado por Roulot et. Al. Neste estudo, feito de modo específico em pacientes diabéticos tipo 2 em busca de esteatose e fibrose hepática. Para a busca de resultados confiáveis a depender de cada paciente, foi feito o uso combinado de ambas as sondas, assim, houve a diminuição na falha do LSM e de resultados não confiáveis. Nesse contexto, uma correlação significativa foi encontrada entre os valores LSM e a pontuação de fibrose com uma alta taxa de precisão. Foi possível concluir que a prevalência de esteatose significativa é muito alta e a fibrose significativa atinge 12,7% dos pacientes diabéticos, portanto, o Fibroscan é um procedimento eficaz para rastrear fibrose e

esteatose [31].

A importância do diagnóstico não invasivo de hepatopatias crônicas em pacientes diabéticos é significativa, uma vez que a incidência de diabetes tipo 2 na população em geral está aumentando em todo o mundo, estando esses pacientes em risco de desenvolver esteatohepatite não alcoólica (NASH), fibrose hepática e cirrose [37]. Pacientes diabéticos devem ganhar um destaque nos exames por FibroScan®, pois a população diabética atual apresentou maior prevalência de sobrepeso e obesidade do que a população geral, sendo 41,8% com sobrepeso, 39,8% obeso, contra 37,9% e 14,4%, respectivamente, na população em geral, além disso a síndrome metabólica estava presente em 56,2% dos nossos pacientes diabéticos em comparação com 20,7% na população geral [38]. Esses são fatores de grande importância para quadros de esteatose e conseqüentemente fibrose, sendo importante os pacientes diabéticos tipo 2 sejam rotineiramente rastreados para fibrose usando este procedimento.

Esta revisão apresentou alguns pontos negativos como a baixa quantidade de ensaios clínicos selecionados para a análise qualitativa e quantitativa do estudo, uma vez que este apresentava um objetivo específico, sendo ele a análise do diagnóstico não invasivo pelo FibroScan em pacientes com esteatose e fibrose submetidos a biópsia hepática. Em adição a essa limitação, outra encontrada foi o número limitado de ensaios clínicos que foram publicados nos últimos 5 anos nas bases de pesquisas utilizadas.

Além disso, é relevante destacar que foram analisados os possíveis vieses, entre eles o de seleção, o qual foi descartado nos estudos incluídos dado que os pacientes submetidos ao diagnóstico não invasivo por FibroScan®, também foram submetidos ao diagnóstico invasivo da biópsia hepática, apresentando um grupo de estudo e controle semelhantes. Outro viés avaliado pelos integrantes da pesquisa foram os de performance e detecção, que também foram descartados já que em todos os estudos, os pacientes e profissionais envolvidos estavam cegos aos possíveis diagnósticos. Por fim, foi

observado o viés de atrito que também foi descartado devido à baixa perda de pacientes durante o estudo, sendo desconsiderado no decorrer destes, pacientes em que a biópsia estava interpretável, por justificativa de falha na coleta, no transporte ou na análise e também pacientes que tiveram menos de 10 medições hepáticas pelo FibroScan®, não sendo possível incluí-los nos dados de diagnósticos precisos, dessa forma a porcentagem de perda foi baixa, não interferindo na análise estatística dos resultados.

Os artigos selecionados para esse estudo exprimem, por conseguinte, a conclusão de que o FibroScan®, como método de diagnóstico não invasivo é eficaz para hepatopatias crônicas, de modo específico nesse caso, a esteatose e a fibrose, em seus diferentes níveis. Os quatro artigos demonstraram sua eficácia de forma conclusiva em gráficos de área sobre a curva. Assim, com a eficácia desse diagnóstico, será possível analisar cada paciente, acompanhar a evolução dos quadros, traçar boas intervenções e, além disso, evitar biópsias hepáticas desnecessárias.

Conclusão

Após a elaboração da nossa revisão, é possível afirmar que FibroScan apresenta-se como método eficaz para a detecção e diagnóstico de esteatose e fibrose. Embora ainda seja um método de diagnóstico recente e necessita de um examinador e de centros mais qualificados, quando comparado ao método padrão-ouro (biópsia hepática), mostra-se como uma alternativa de alta eficácia na detecção das referidas hepatopatias. No cenário da Hepatologia, o FibroScan, surge como uma alternativa para a biópsia hepática, pois é um método não invasivo para o diagnóstico, trazendo ao paciente mais conforto e menores taxas de complicações. O avanço da implementação do método FibroScan permitirá não apenas o diagnóstico, também será possível a análise dos pacientes e seus prognósticos. Dessa forma, evitando as aplicações desnecessárias do método invasivo.

Referências Bibliográficas

1. Younossi Z, Anstee QM, Marietti M, et al. Global burden of NAFLD and NASH: trends, predictions, risk factors and prevention. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 2017; 15: 11–20.
2. Sanyal AJ, Brunt EM, Kleiner DE, Kowdley KV, Chalasani N, Lavine JE, et al. Endpoints and clinical trial design for nonalcoholic steatohepatitis. *HEPATOLOGY* 2011;54:344-353.
3. Vernon G, Baranova A, Younossi ZM. Systematic review: the epidemiology and natural history of non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis in adults. *Aliment Pharmacol Ther* 2011;34:274-285.
4. Charlton MR, Burns JM, Pedersen RA, Watt KD, Heimbach JK, Dierkhising RA. Frequency and outcomes of liver transplantation for nonalcoholic steatohepatitis in the United States. *Gastroenterology* 2011; 141: 1249–53.
5. Tsochatzis EA, Bosch J, Burroughs AK. (2014) Liver cirrhosis. *Lancet* 383:1749–1761.
6. Anthony PP, Ishak KG, Nayak NC, Poulsen HE, Scheuer PJ, Sobin LH. (1977) The morphology of cirrhosis: definition, nomenclature, and classification. *Bull World Health Organ* 55:521–540.
7. Della Corte C, Aghemo A, Colombo M. (2013) Individualized hepato-cellular carcinoma risk: the challenges for designing successful chemoprevention strategies. *World J Gastroenterol – WJG* 19:1359–1371.
8. Angulo P, Kleiner DE, Dam-Larsen S, et al. Liver fibrosis, but no other histologic features, is associated with longterm outcomes of patients with nonalcoholic fatty liver disease. *Gastroenterology* 2015;149:389–397.e10.
9. Dulai PS, Singh S, Patel J, et al. Increased risk of mortality by fibrosis stage in nonalcoholic fatty liver disease: systematic review and meta-analysis. *Hepatology* 2017; 65:1557–1565.
10. The interface between primary and secondary care. *Lancet Gastroenterol Hepatol* 2018; 3: 509–17.
11. Sanyal AJ. Past, present and future perspectives in nonalcoholic fatty liver disease. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 2019; 16: 377–86.
12. Rockey DC, Caldwell SH, Goodman ZD, et al. Liver biopsy. *Hepatology* 2009;49:1017–1044.
13. Myers RP, Fong A, Shaheen AA. Utilization rates, complications and costs of percutaneous liver biopsy: a population-based study including 4275 biopsies. *Liver Int* 2008;28:705–712.
14. Bedossa P, Dargere D, Paradis V. Sampling variability of liver fibrosis in chronic hepatitis C. *Hepatology* 2003;38:1449–1457.
15. Regev A, Berho M, Jeffers LJ, et al. Sampling error and intraobserver variation in liver biopsy in patients with chronic HCV infection. *Am J Gastroenterol* 2002;97:2614–2618.
16. Cadranel JF, Rufat P, Degos F. Practices of liver biopsy in France: results of a prospective nationwide survey. For the Group of Epidemiology of the French Association for the Study of the Liver (AFEF). *HEPATOLOGY* 2000;32:477-481.
17. Cast_era L, Vergniol J, Foucher J, Le Bail B, Chanteloup E, Haaser M, et al. Prospective comparison of transient elastography, FibroTest™, APRI, and liver biopsy for the assessment of fibrosis in chronic hepatitis C. *Gastroenterology* 2005;128:342- 350.
18. Friedrich-Rust M, Ong MF, Martens S, Sarrazin C, Bojunga J, Zeuzem S, et al. Performance of transient elastography for the staging of liver fibrosis: a meta-analysis. *Gastroenterology* 2008; 134:960-974.
19. Nierhoff J, Ch_avez Ortiz AA, Herrmann E, Zeuzem S, Friedrich- Rust M. The efficiency of acoustic radiation force impulse imaging for the staging of liver fibrosis: a meta-analysis. *Eur Radiol* 2013; 23:3040-3053.
20. Bota S, Herkner H, Sporea I, Salzl P, Sirlu R, Neghina AM, et al. Meta-analysis: ARFI elastography versus transient elastography for the evaluation of liver fibrosis. *Liver Int* 2013;33:1138-1147.
21. Ferraioli G, Tinelli C, Dal Bello B, Zicchetti M, Filice G, Filice C, et al. Accuracy of real-time shear wave elastography for assessing liver fibrosis in chronic hepatitis C: a pilot study. *HEPATOLOGY* 2012;56:2125-2133.
22. Cassinotto C, Lapuyade B, Mouries A, Hiriart JB, Vergniol J, Gaye D, et al. Non-invasive assessment of liver fibrosis with impulse elastography: comparison of Supersonic Shear Imaging with ARFI and FibroScanVR . *J Hepatol* 2014;61: 550-.557.
23. Sandrin L, Fourquet B, Hasquenoph JM, et al. Transient elastography: a new noninvasive method for assessment of hepatic fibrosis. *Ultrasound Med Biol* 2003;29:1705–13.
24. Sandrin L, Fourquet B, Hasquenoph JM, et al. Transient elastography: a new noninvasive method for assessment of hepatic fibrosis. *Ultrasound Med Biol* 2003; 29:1705–1713.
25. Tsochatzis EA, Gurusamy KS, Ntaoula S, et al. Elastography for the diagnosis of severity of fibrosis in chronic liver disease: a meta-analysis of diagnostic accuracy. *J Hepatol* 2011;54:650–659.
26. Sasso M, Audiere S, Kemgang A, et al. Liver steatosis assessed by controlled attenuation parameter (CAP) measured with the XL probe of the fibroscan: a pilot study assessing diagnostic accuracy. *Ultrasound Med Biol* 2016;42:92–103.
27. Sasso M, Beaugrand M, de Ledinghen V, et al. Controlled attenuation parameter (CAP): a novel VCTE guided ultrasonic attenuation measurement for the evaluation of hepatic steatosis: preliminary study and validation in a cohort of patients with chronic liver disease from various causes. *Ultrasound Med Biol* 2010; 36:1825–1835.
28. Castéra L, Foucher J, Bernard PH, et al. Pitfalls of liver stiffness measurement: A 5-year prospective study of 13,369 examinations. *Hepatology* 2010;51:828–35.
29. Chon YE, Jung KS, Kim SU, et al. Controlled attenuation parameter (CAP) for detection of hepatic steatosis in patients with chronic liver diseases: a prospective study of a native Korean population. *Liver Int.* 2014;34:102–109.
30. Eddowes PJ, Sasso M, Allison M, Tsochatzis E, Anstee QM, Sheridan D, Guha IN, Cobbold JF, Deeks JJ, Paradis V, Bedossa P, Newsome PN. Accuracy of FibroScan Controlled Attenuation Parameter and Liver Stiffness Measurement in Assessing Steatosis and Fibrosis in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *Gastroenterology.* 2019 May;156(6):1717-1730. doi: 10.1053/j.gastro.2019.01.042. Epub 2019 Jan 25. PMID: 30689971.
31. Roulot D, Roudot-Thoraval F, NKontchou G, Kouacou N, Costes JL, Elourimi G, Le Clesiau H, Zioli M, Beaugrand M. Concomitant screening for liver fibrosis and steatosis in French type 2 diabetic patients using Fibroscan. *Liver Int.* 2017 Dec;37(12):1897-1906. doi: 10.1111/liv.13481. Epub 2017 Jul 2. PMID: 28556413.
32. Newsome PN, Sasso M, Deeks JJ, Paredes A, Boursier J, Chan WK, Yilmaz Y, Czernichow S, Zheng MH, Wong VW, Allison M, Tsochatzis E, Anstee QM, Sheridan DA, Eddowes PJ, Guha IN, Cobbold JF, Paradis V, Bedossa P, Miette V, Fournier-Poizat C, Sandrin L, Harrison SA. FibroScan-AST (FAST) score for the non-invasive identification of patients with non-alcoholic steatohepatitis with significant activity and fibrosis: a prospective derivation and global validation study. *Lancet Gastroenterol Hepatol.* 2020 Apr;5(4):362-373. doi: 10.1016/S2468-1253(19)30383-8. Epub 2020 Feb 3. Erratum in: *Lancet Gastroenterol Hepatol.* 2020 Apr;5(4):e3. PMID: 32027858; PMCID: PMC7066580.
33. Cassinotto C, Boursier J, de Lédighen V, Lebigot J, Lapuyade B, Cales P, Hiriart JB, Michalak S, Bail BL, Cartier V, Mouries A, Oberti F, Fouchard-Hubert I, Vergniol J, Aubé C. Liver stiffness in nonalcoholic fatty liver disease: A comparison of supersonic shear imaging, FibroScan, and ARFI with liver biopsy. *Hepatology.* 2016 Jun;63(6):1817-27. doi: 10.1002/hep.28394. Epub 2016 Jan 22. PMID: 26659452.
34. de Lédighen V, Hiriart JB, Vergniol J, Merrouche W, Bedossa P, Paradis V. Controlled Attenuation Parameter (CAP) with the XL Probe of the Fibroscan®: A Comparative Study with the M Probe and Liver Biopsy. *Dig Dis Sci.* 2017 Sep;62(9):2569-2577. doi:

35. Ragazzo TG, Paranagua-Vezozzo D, Lima FR, de Campos Mazo DF, Pessoa MG, Oliveira CP, Alves VAF, Carrilho FJ. Accuracy of transient elastography-FibroScan®, acoustic radiation force impulse (ARFI) imaging, the enhanced liver fibrosis (ELF) test, APRI, and the FIB-4 index compared with liver biopsy in patients with chronic hepatitis C. *Clinics (Sao Paulo)*. 2017 Oct;72(9):516-525. doi: 10.6061/clinics/2017(09)01. PMID: 29069254; PMCID: PMC5629733.

36. Berger A, Shili S, Zuberbuhler F, Hiriart JB, Lannes A, Chermak F, Hunault G, Foucher J, Oberti F, Fouchard-Hubert I, Cales P, de Ledingham V, Boursier J. Liver Stiffness Measurement With FibroScan: Use the Right Probe in the Right Conditions! *Clin Transl Gastroenterol*. 2019 Apr;10(4):e00023. doi: 10.14309/ctg.0000000000000023. PMID: 31009403; PMCID: PMC6602786.

37. Younossi ZM, Gramlich T, Matteoni CA, Boparai N, Mccullough AJ. Doença hepática gordurosa não alcoólica em pacientes com diabetes tipo 2. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2004; 2: 262-5.

38. Roulot D, Czernichow S, Le Clesiau H, Costes JI, Vergnaud Ac, Beaugrand M. Valores de rigidez hepática em indivíduos aparentemente saudáveis: influência do gênero e síndrome metabólica. *J Hepatol* 2008; 48: 606-13.

Figura 1. Fluxograma de seleção dos ensaios clínicos.

Tabela 1. Características dos estudos incluídos.

MODELOS	ANO, AUTOR, PAÍS	DESCRIÇÃO DO ESTUDO/CENTRO	NÚMERO DE PACIENTES	INTERVALO ENTRE O FIBROSCAN E A BIÓPSIA	IDADE MÉDIA DOS HOMENS	ESCORE DA BIÓPSIA HEPÁTICA	TAMANHO DE BIÓPSIA HEPÁTICA
FIBROSCAN	Eddowes, 2019, Reino Unido	Prospectivo/Multicêntrico	450	2 semanas	48	Nash Clinical Research Network	Não esclarecido
FIBROSCAN	Roulot, 2017, França	Prospectivo/Centro único	705	Mesmo dia	58,3	Nash Clinical Research Network	Não esclarecido
FIBROSCAN	Newsome, 2020, Reino Unido	Prospectivo/Multicêntrico	350	2 semanas	54	NASH Clinical Research Network	Não esclarecido
FIBROSCAN	Cassinoto, 2016, França	Prospectivo/Duplo centro	291	2 semanas	56,7	NASH Clinical Research Network	>10mm